

TIL – MADANIYAT – SIVILIZTSIYA

Axmedova Muyassar Xadimatovna psixol.f.d.,
Toshkent amaliy fanlar universiteti
Psixologiya kafedrası prof v/b.,
muyassaraxmedova1968gmail.com

Joldosheva Akchach Olmasovna psixol.f.d.,
O‘sh davlat universiteti Psixologiya kafedrası professori,
akchach@mail.ru

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti
Roman-german tillari tarjimasunosligi kafedrası katta o‘qituvchi, Ro‘ziboyeva Nazira Qarshiboyevna
naziraruziboeva@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada hozirgi kundagi til, madaniyat hamda jamiyatning taraqqiyoti bevosita o‘zaro aloqador ekanligiga e‘tibor qaratilgan. Shuningdek, turli tilning o‘zlashtirilishini o‘ziga xos xususiyatlari ilmiy tahlil qilinib, mutaxassislar fikri asosida bayon etilgan.

Chet tilini va madaniyatini o‘rganing shu xalq urf – odatlarini to‘g‘i anglash, ularni hurmat qilish, fikr almashishda muhim rol o‘ynaydi. Mamlakatlararo iqtisodiy – ijtimoiy kelishuvlar amalga oshirish, turli zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va investitsiyalar kiritish masalalarini ijobiy hal qilish uchun faqat til emas, millat haqida ham yaxshi bilish maqolada ilmiy tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: nutq, til, madaniyat, fikr, xalq, sivilizatsiya, millat, avlod, davlat, muloqot, chet tili, urf – odat.

Kirish.

Til bilish - madaniyat belgisi hisoblanadi. Xalqimiz ta'biri bilan aytganda til bilgan el biladi. Shuning uchun ota-bobolarimiz qadim-qadimdan ikki – uch tilni yaxshi bilishgan. Bu esa ularga boshqa millat vakillari bilan erkin muloqot qilish, ularning madaniyatini o‘rganish, ular bilan tinch-totuv, hamkor–u hamnafas bo‘lib yashash imkonini bergan. Ayniqsa bugungi globallashuv davrida, mamlakatimiz butun dunyo bilan keng ko‘lamda hamkorlik qilayotgan paytda til bilish juda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Tilni qanchalik mukammal egallasak boshqa millatlar madaniyati, urf-odatlarini, va ular bilan o‘zaro aloqa yaxshi olib boriladi. Til bevosita madaniyat bilan uzviy bog‘liq.

Tadqiqot metodologiyasi.

Ma'lumki, Frantsuz ma'rifatparvari Jan Jak Russo o‘z asarlarida zamonaviy sivilizatsiya va madaniyatga alohida e‘tibor bergan, ularni ilmiy o‘rganish lozimligini o‘z asarlarida aytib o‘tgan.

Inson o‘z ona stilsidan tashqari o‘zga tilini o‘zlashtirish va ularni madaniyatini o‘rganish shu xalq urf – odatlarini to‘g‘i anglash, ularni hurmat qilish orqali mazkur xalq a'zolari bilan muloqot qurish va fikr almashishda muhim ahamiyatga ega ekanligini A.Navoiy asarlarida bayon etgan. Ushbu nazariyaga ko‘ra, dunyoning qarashlari til bilan belgilanadi. Til nafaqat odamning tafakkuri, kognitiv faoliyati, balki madaniyat turini ham belgilaydi.

So‘zlashuv nutqini o‘rganish juda muhimdir, chunki "og‘zaki nutq faqatgina haqiqiy til va boshqa nutq shakllarini baholash me'yoridir", deb ko‘rsatadi frantsuz tilshunosi Balli Sh. [3.24]. Va bu qoidalar ilmiy tadqiqot uchun metodologik asos bo‘lib xizmat qiladi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili.

Madaniyat arabcha madina (shahar. kent) so‘zidan kelib chiqqan bo‘lib, u tabiat va o‘zaro munosabatlarda aks etadigan inson faoliyatining o‘ziga xos usulidir. Dastlab, madaniyat tushunchasi insonning tabiatga maqsadga muvofiq ta'siri (erni ishlash va hokazo) hamda insonning o‘zini tarbiyalash va o‘qitish ma'nolarini ifodalagan.

Keyinchalik madaniyat tushunchasi orqali sivilizatsiya bilan bog‘liq mazmun tushunila boshlandi. Madaniyat juda qadim zamonlarda mehnat jarayonining taraqqiyoti natijasida paydo bo‘lgan bo‘lib, bu

mehnat jarayonida insonda go‘zallik hissi ortdi, voqeilikdagi go‘zallik, qulaylik va fidoiylik tushunchalari kengaydi.

Madaniyat – insonlarning ijodiy faoliyati tufayli yaratilgan moddiy va ma'naviy boyliklar majmuigina bo‘lib qolmay, ayni paytda u jamiyat taraqqiyotining darajasini ham ifodalaydi, ya'ni jamiyatdagi bilim, mezon va qadriyatlarining yig‘indisi madaniyatda gavdalanadi [4.14]. Madaniyat inson mavjudligining asosiy yadrosi sifatida namoyon bo‘ladi. Ko‘pincha inson ma'naviy-axloqning pozitsiyasini belgilaydi:bu uni insoniylikka qarab yetaklaydi. Nemis olimi I.Kant ta'biri bilan aytganda, insonni falsafiy tushunish madaniyatni anglab yetish demakdir, madaniyatni anglash insonning dunyoda tutgan o‘rni, atrof muhitga va boshqa insonlarga bo‘lgan munosabatlarini falsafiy tushunishning shartidir.

Sivilizatsiya – madaniyatning muayyan namoyon bo‘lishini uning real mavjud hayotini aks ettirishdir. Sivilizatsiya madaniyatsiz, madaniyatning sivilizatsiyasiz mavjud bo‘lishi mumkin emas. Chunki inson muayyan sivilizatsiya bag‘rida o‘tmish avlodlari tomonidan yaratilgan barcha moddiy va ma'naviy boyliklarni o‘zlashtirgan holda shakillanadi, kamol topadi [5.61]. Frantsuz ma'rifatparvari Jan Jak Russo o‘z asarlarida zamonaviy sivilizatsiyaga juada katta e'tibor beradi. Uning fikricha madaniyat hodisasi sivilizatsiya hodisasiga sinonim bo‘lib keladi: “Ya'ni madaniyatning sinonimi - sivilizatsiya”. Haqiqatdan ham madaniyat va sivilizatsiya atamaları bir-biri bilan uzviy bog‘liqdir.

Tahlil va natijalar.

Madaniyatning rivojlanishi orqali sivilizatsiya jarayoni ham tezlashib boradi va ma'lum bir hududda tashkil etilgan sivilizatsiya ham madaniyat orqali boshqa hududlarga tarqaladi. Bunda tilning o‘rni juda muhim hisoblanadi. Chunki til bu – aloqa vositasi. Tilni, madaniyatni paydo bo‘lishi va uning mahsuli deyish mumkin. Har bir madaniyatning o‘z ifodasi albatta qaysidir til orqali amalga oshadi va shu til – madaniyat juftligi millat va xalq ruhiyati ongi, tarixiy rivojlanishlar haqida bayon qiladi.

Shularga asosan chet tillarni o‘zlashtirish jarayonida shu millatning madaniyatini o‘rganish, tajriba almashish, ma'naviy bilimlarni puxta egallash, umuman, ularning tarixi, adabiyoti, san'atning jamiyat taraqqiyotida tutgan o‘rnini bilish asosiy vasifalardan biridir.

O‘rganilayotgan chet tilining qanchalik boyligi so‘zlarning turli tumanligi shu xalqning tarixiy so‘z ijodiga bog‘liq. Shu tilga xos bo‘lgan maqol, ibratli hikoya, matal, xalq og‘zaki ijodi manbalari kabilar shu xalq an'analar, xosliklar haqida ma'lumatlar beradi. Shuningdek, har bir tilning nechog‘lik boyligini ko‘rsatish shu tilde ijod qiluvchi yozuvchi hamda shoirlarga ham ko‘p jihatdan bog‘liq.

Dunyoviy tillar orasida har joyda va har yerda zarur muhim (asosiy murosa) aloqlar olib boriluvchi til ingliz tili sanaladi. Bu til ham boshqa tillar singari o‘z millati, xalqi haqida va ularning o‘ziga hos mentaliteti borasida o‘rganuvchilarga bayon qiladi. Ya'ni bu til ingliz xalqining urf – odatlari, milliy qadriyatlari, fikrlash va dunyoqarashlari, orzu – istaklari haqida o‘rganuvchini tasavvurini yuzaga keltiradi. Ingliz xalqi tarixchi va lingvistik olimlar izlanishlari ko‘ra dunyodagi hushmuomala, shirinso‘z, qat'iy ifoda etiluvchui fikrli, tetiklikka intiluvchan, va optimistic fikrlashga moyilligi yuqori bo‘lgan xalq sanalarkan. Bu tilda hursandchilikni, mamnunlikni hamda hamdardlikni ifodalovchi so‘zlar ko‘p ekan.

Bizning xalqda ona tilimizda esa bu so‘zlar borasida kamomad kuzatilmaydi xatto bu so‘zlar mazmunan ko‘p bo‘lib bir-birini o‘rnini to‘ldirib turadi. Buni A.Navoiy ijodidan ma'lum. Chet tilini va madaniyatini o‘rganing shu xalq urf – odatlarini to‘g‘i anglash, ularni hurmat qilish orqali shu xalq a'zolari bilan muloqot qurish va fikr almashishda muhim rol o‘ynaydi. Natijada esa ilmlar manbai kengayadi va yangi marralar sari yo‘llar ochiladi. Mamlakatlararo iqtisodiy – ijtimoiy kelishuvlar amalga oshirish, turli zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va investitsiyalar kiritish masalalarini ijobiy hal qilish uchun faqat til emas, millat haqida ham yaxshi bilish ayni maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Til o‘rganishning faqat lingvistik tomoni bilan chegaralanib qolish, bu tilni mukammal bilgan bilan belgilanmaydi, bunday o‘rganish shu til bilan ish yuritishda va hamkorliklarni amalga oshirishda yetarli bo‘lmasligi mumkin. Lekin til hamda u bilan birga shu til madaniyatini ham o‘rganish har tomonlama yutuqlarga olib keladi va xalqlar orasida bag‘rikenglik, o‘zaro ishonch masalarini yechimini osonlashtiradi.

Chet tilini o‘rganish davomiyligida o‘rganuvchining o‘zi shu tildagi yozilgan hamda shu xalqqa tegishli bo‘lgan asarlarni o‘qishi va ular ustida ishlashi nafaqat tilni o‘rganishga, balki ayni shu til madaiyatini ham bilishga yordam beradi. Ingliz tilini o‘rganish davrida shu tilga oid mashhur ingliz asrlar bilan ham tanishish, bu tilni mukammal ishlatish borasida ayni muddao.

Xulosa.

Hozirgi kunda yurtimizda chet tilini o'rganish, uni yoshlar orasida ommalashtirish va shu orqali yetuk jahon darajasidagi kadrlar tayorlash borasida ko'plab davlat miqyosidagi ishlar olib borilmoqda. Undan tashqari chet tilini o'rganish uchun barcha sharoitlar yaratilmoqda. Faqat tilni emas shu til bilan birga chet mamlakatlar madaniyatini ham o'rganish o'zaro bo'lmoqda.

Xullas, turli tillarni o'rganish ta'limida shu til shakllangan kishilik jamiyatlarining madaniyati haqida ham ta'lim berish maqsadga muvofiqdir. Tillar madaniyatining hozirgi kunda targ'ibotchilari hamda ularni aynan mohiyatan anglaguvchilarning kamligi ularning o'rganilishi qiyinlashtiradi. Shu masalalar yechimi uchun tillar madaniyati haqida ma'lumotlar keltirilgan kitoblar, qo'llanma va darsliklar yaratilishi orqali hal qilinishi kerak. Bu nafaqat til o'rganilishini balki undan to'la- to'kis foydalanishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Axmedova M., Shodiyeva N., Raxmanova N. Intellektual faoliyatida ichki nutq // Academic research in educational sciences. TMA Conference. 2023. 4. 403-407.
2. Axmedova M.X. Jamiyat taraqqiyotining tildagi o'zgarishlarga ta'siri // Ilmiy tadqiqot va innovatsiya. Mart 2023. 2-tom. 2-son. B. 21-26.
3. Balli Sh. Frantsuzskaya stilistika. - M.: Izd-vo inostran. lit-ry, 1961.-S.24.
4. I. Konti. Istoriya kul'turuy stran Yevropy i Ameriki.- M. 1987. -S. 14.
5. G.Skerbek N. Gile. Falsafa tarixi. T. Sharq. 2002.
6. Akhmedova M. Kh. Psycholinguistic Features Of Slang Vocabulary In The National Language. Eurasian Scientific Herald. Apr 23, 2022 №7. R. 205-208.